
THEORY OF SUPPLY AND DEMAND

Velieva Susanna¹

Kuldoshzoda Basher²

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

production technologies,
subsidy, demand curve, supply
curve, Kegel curve, law of
demand, law of supply

ABSTRACT

This article provides partial information about demand and supply and the relationship between them. In addition, we can learn about the market balance in the article. The article describes the view of supply demand in Uzbekistan and the world.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7464230

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

² Student, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

технологии производства, субсидия, кривая спроса, кривая предложения, кривая Кегеля, закон спроса, закон предложения

АННОТАЦИЯ

В статье представлена частичная информация о спросе и предложении и взаимосвязи между ними. Кроме того, о рыночном балансе мы можем узнать в статье. В статье описывается взгляд на спрос и предложении в Узбекистане и мире.

Потребность как научная категория, выражающая потребность людей в средствах жизнедеятельности, является общей и постоянной для всех стадии развития человечества. Часть потребностей, которая определяется, обеспечивается только деньгами, становится -спросом. Итак, спрос-это потребность, обеспечиваемая только деньгами. Спрос будет иметь ряд альтернатив, так как с изменением цены будет меняться и количество приобретаемых товаров. Исходя из этого соотношения спрос определяется следующим образом. В определённый период времени при существующем уровне цен потребность потребителей в возможности приобрести определённые виды товаров и услуг называется рыночным спросом. Спрос каждого потребителя, то есть отдельного лица, семьи или предприятия, фирмы на данный вид товаров называется - индивидуальным спросом, а сумма спросов нескольких потребителей на данный вид товаров или услуг называется рыночным спросом. Индивидуальный спрос и рыночный спрос определяются с точки зрения количества. Но эти суммы не всегда одинаковы, а изменчивы. Закон спроса определяется прямой или обратной зависимостью между изменением количества приобретаемого товара. Количество и объём спроса зависит не только от цены есть некоторые фактора которые имеют на них:

1. Вкус потребителя, покупать товар или не покупать
2. Количество потребителей на рынке
3. Доход потребителей
4. Цена сопутствующих товаров
5. Вероятность изменения цен и доходов в будущем

Посмотрим, как изменение этих факторов повлияют на изменение объёма спроса:

1. Если изменится вкус потребителя это подействует на повышение или понижение цен
2. Если цена возрастёт, спрос увеличится если количество потребителей уменьшится, спрос уменьшится и наоборот
3. При изучении влияния изменения цены большую роль играет прибыль, если прибыль высокая, то потребители получают качественный товар, если прибыль

маленькая, то всё будет наоборот. При изучении изменение цены родственных товаров на спрос целесообразно разделить их на 2 вида:

1. Товары заменяющие друг друга
2. Товары дополняющие друг друга

В будущем спрос на такие факторы как ожидание изменения цены товара и того является ли количество товара достаточным или нет, влияют на объём спроса, который можно приобрести за счёт потребительского дохода.

Связь между количеством товаров называется законом Эйнгеля. Товары, величина спроса на которые изменяется в правильной зависимости от изменения дохода, называются общими товарами, а фактический уровень "рыночных" цен в течение определённого времени называется предложением товаров и услуг производителями или продавцами на рынке.

С изменением рыночной цены будет меняться и предложение. На уровне вида ценообразования предложения он указываем какое количество товара готова к продаже. Изменение количества предлагаемого товара в зависимости от величины цены называется законом предложения влияет на ряд факторов;

1. Цена ресурсов
 2. Технология производства
 3. Налоги и субсидии
 4. Цена товара на душу населения
 5. Ожидание изменения цен
 6. Количество продавцов на рынке
 7. Доходы покупателей
- Опишем каждый из этих факторов.

1. Соотношение между предложением и стоимостью ресурсов. Снижение цены на имеющиеся ресурсы снижает издержки производства. В результате предлагаемые товары и услуги будут увеличиваться.

2. Внедрение новых технологий способствует улучшению производственной деятельности

3. Большинство налогов включается в себестоимость продукции

4. Увеличение себестоимость продукции приведёт к сокращению её предложения.

5. Ожидание производства также влияет на объём продукции поставляемой на рынок

6. Если производителе товара много, объём запрещённого товара будет больше

Спрос и предложение всегда находятся в постоянном соотношении между спросом и предложением равно друг другу. Ситуация называется рыночным равновесием. Цена, формирующая при равновесии рынка, называется рыночной ценой. Ценовая эластичность спроса (E_t) рассчитывается по следующей формуле,
 $E_t = Q/p$

где Q- процентные изменение количества в цена Et- эластичности спроса
P- процентные изменение цены

Существуют ковариантные определяющие эластичность спроса. Существует также эластичность спрос на доход. Для его определения используется показатель эластичности дохода, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Et=Q/D$$

Et- эластичности дохода, Q- коэффициент фазового изменение дохода, D- процентное изменение дохода.

В результате мы можем заметить, что спрос и предложения зависят от одного фактора во многих странах мира. Например, Китай производит и продаёт телефоны в страны по всему миру, чтобы удовлетворить спрос на телефоны. Узбекистан экспортирует хлопок. Анализ спроса и предложения, который мы можем получить от этого является наиболее эффективным для развития нашей страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
2. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta 'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.
3. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
4. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMINING AGRAR SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH USTUVORLIGI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 58–60. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/96>
5. Nizametdinov A. et al. THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 251-254.
6. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – С. 67-69.
7. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). SUN'IY INTELEKTNI KADRLAR SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 251–253. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/171>
8. Bahodirovna D. L., Rakhimovna R. T., Vladimirovna S. L. SPECIAL MEANS OF IMPROVING PHYSICAL PREPAREDNESS FOR SHORT DISTANCE RUNNERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 95-99.

9. Nizametdinov A. et al. THE NATURE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE HIDDEN ECONOMY AND FACTORS AFFECTING IT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 22-39.
10. Nizametdinov A. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR DAILY LIFE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 100-124.
11. Akramovich N. A. et al. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WORKING WITH THE POPULATION IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 25-30.
12. Alijon N., Sherzod Y. FACTORS OF INSURANCE ACTIVITY IMPLEMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 20-24.
13. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 209–210. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/99>
14. Raipovna V. S. Specialities of Taking Linguistic And Methodical Traditions Into Account //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 74-76.
15. Велиева С. Р. ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 385-389.
16. Velieva S. R. Semantic Modules in the Language's Lexico-Semantic System //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 112-117.
17. Велиева С., Коробкова А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 626-628.
18. Велиева С. Р., Бавбекова А. Э. МОТИВАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 8-11.
19. Велиева С. Р. Использование Интерактивных Методов При Обучении Учащихся, Слабо Владеющих Русским Языком //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 75-79.
20. Raipovna V. S. Foreign Experience in Digital Educational Technologies //European journal of innovation in nonformal education. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 152-154.
21. Raipovna V. S. A Comparative-Contrastive Analysis in Teaching Grammar of a Foreign Language (On the Example of the English Perfect) //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 10-13.

22. Raipovna V. S. THE CLASSIFICATION OF THE SENTENCES AND THEIR TRANSLATION WAYS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021. – С. 58.
23. Велиева С. Методика Кейс-Стади При Обучении Русскому Языку Как Иностранному //Актуальное В Филологии. – 2021. – Т. 3. – №. 3.
24. Велиева С. Р. Формирование универсальных учебных действий при изучении имени прилагательного в начальной школе //В поисках социальной истины. – 2021. – С. 364-367.